

Waldinventur für die Hosentasche: Die digitale Waldinventur-App von Di-Gozd

Authors: Kathrin Böhling, LWF; Matevž Triplat, GIS

Im Rahmen eines praxisorientierten Innovationsprojekts in der slowenischen Forstbranche wurde eine benutzerfreundliche Anwendung (webbasiert und mobil) entwickelt, mit welcher Waldbesitzende den Jahresertrag ihres Waldes schätzen können. Der Zugang zu den öffentlich verfügbaren Daten der Waldinventur kann Anreize für eine aktive Bewirtschaftung von Privatwäldern schaffen, indem sie Privatwaldbesitzende das potenzielle Holzvolumen und den wirtschaftlichen Wert ihres Waldes bewusst macht. Das FOREST4EU-Projekt zielt darauf ab verschiedene forst- und agroforstwirtschaftliche Operationelle Gruppen in den EU-Ländern zu fördern, ihre Innovationen in fünf so genannte ITHubs zu kategorisieren und zu bewerten. In einem dreistufigen Bewertungsprozess hat FOREST4EU 25 Innovationen identifiziert, die als Best-Practice-Beispiele gefördert werden sollen. Eine dieser Innovationen ist die „Di-Gozd Digital Forest Inventory“.

Einleitung

Innovation wird als Treiber des wirtschaftlichen Wohlstands anerkannt, und politische Entscheidungsträger zeigen zunehmend Interesse daran, sie auf verschiedenen Ebenen zu fördern. Dies ist besonders in Ländern wie Slowenien wichtig, welche im Bereich Innovation hinter anderen EU-Mitgliedstaaten zurückbleiben.¹ Auch für den Forst- und Holzsektor gilt: Unternehmensinnovation ist entscheidend, um mit dem wachsenden internationalen Wettbewerb Schritt zu halten. Der Forst- und Holzsektor wurde in der Slowenischen Strategie für nachhaltige intelligente Spezialisierung (S5) als ein Bereich mit hohem Entwicklungspotenzial identifiziert.² Innovation im Forstsektor spielt eine wichtige Rolle bei den Bemühungen, sich an den Klimawandel anzupassen und ihn zu mildern.

Die slowenische Resolution zum Nationalen Forstprogramm enthält Bewertungen und Stellungnahmen zur Bedeutung von Innovation, es fehlt jedoch an eine klare Strategie oder konkrete Programme zur Förderung von Innovation im Forstwesen. Die Resolution ist ein offizielles Dokument, das strategische Ziele, Leitlinien und Maßnahmen für die Bewirtschaftung der Wälder innerhalb eines bestimmten Landes oder einer Region umreißt. Es zielt auch darauf ab, die nationale Forstwirtschaft mit breiteren gesellschaftlichen Zielen in Einklang zu bringen, wie dem Schutz der Biodiversität, dem Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels und der Sicherstellung anderer Ökosystemdienstleistungen. Das aktuelle sektorale Innovationssystem der slowenischen Forstwirtschaft ist informell und befindet sich noch in der Entwicklung.

Es ist gekennzeichnet durch einen Mangel an Ressourcen und Humankapital im Bereich Unternehmertum und Innovation, einen kleinen Markt, einer wenig unternehmerfreundlichen Tradition, administrative Hürden und eine bürokratische Denkweise.³ Die innovativen Aktivitäten der Organisationen innerhalb der slowenischen Forstwirtschaft hängen hauptsächlich von der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Projekten staatlicher Stellen und der persönlichen Initiative der Mitarbeitenden ab.

Der kommerzielle Einsatz von digitalen Technologien in der Waldinventur zeigt, wie die Zusammenarbeit verschiedener Akteure Innovationen in der Forstwirtschaft vorantreiben kann. Die Waldinventur basiert traditionell auf der Messung von Stichprobenflächen in Waldbeständen, aus diesen werden Schätzungen für die gesamte Waldfläche abgeleitet. Daten zu forstlichen Parametern, die die Struktur, Gesundheit und den Zustand des Waldes bestimmen, werden überwiegend manuell erhoben.

[1] Siehe: <https://www.gov.si/novice/2024-07-31-evropski-inovacijski-indeks-2024-zmerni-napredek-slovenije-in-novi-izzivi/> (Zuletzt aufgerufen: 21.11.2024)

[2] Siehe: <https://www.gov.si/novice/2024-07-31-evropski-inovacijski-indeks-2024-zmerni-napredek-slovenije-in-novi-izzivi/> (Zuletzt aufgerufen: 21.11.2024)

[3] Siehe: <https://www.gov.si/novice/2024-07-31-evropski-inovacijski-indeks-2024-zmerni-napredek-slovenije-in-novi-izzivi/> (Zuletzt aufgerufen: 21.11.2024)

Technologische Entwicklungen ergänzen nun die manuelle Datenerhebung. Luftgestützte Laserscanner und Bilder von unbemannten Luftfahrzeugen (UAV) sind heutzutage in der Forstwirtschaft üblicher geworden. In der Vergangenheit waren diese Daten oft ungenau und lieferten keine detaillierten Informationen zu einzelnen Bäumen. Durch technologische Innovationen haben sich die Methoden für die digitale und fernerkundungsgestützte Waldinventur weiterentwickelt und ermöglichen die Entwicklung benutzerfreundlicher Tools für Praktiker.

Eine Operationelle Gruppe (OG) aus Slowenien hat die Di-Gozd App für digitale Waldinventur entwickelt. Die App besteht aus einer mobilen Online-Anwendung für Waldbesitzende, welche den Nutzenden ermöglicht, ihr eigenes Waldgebiet anhand vorhandener öffentlicher Daten zu überprüfen und den Wert ihrer jährlichen Holzerträge abzuschätzen. Um mehr über den Entstehungskontext der Di-Gozd-App zu erfahren, beginnt der Artikel mit einer Zusammenfassung der Merkmale des Forstsektors in Slowenien und einer Vorstellung der Partnerschaft der Operationellen Gruppe. Anschließend wird erklärt, wie die App aufgebaut ist und was sie den Nutzenden bietet. Das Fazit fasst die wichtigsten Botschaften des Artikels zusammen.

Der Forstsektor in Slowenien

Slowenien ist eines der walddreichsten Länder Europas, es steht an dritter Stelle nach Finnland und Schweden. 1.176.542 Hektar Wald bedecken mehr als die Hälfte des Landes (58 %). Die Fläche der bewirtschafteten Wälder beträgt 1.068.288 Hektar, es gibt 98.828 Hektar Schutzwälder und 9.426 Hektar Waldreservate. Die meisten Wälder befinden sich in den Gebieten mit Buchen-, Tannen-Buchen- und Buchen-Eichen-Standorten (70 %), die alle relativ hohe Produktionskapazitäten aufweisen. Das Bestandsvolumen und der Zuwachs nehmen seit mehr als 50 Jahren zu. Laut den Daten der

Forstwirtschaftspläne des Slowenischen Forstdienstes beträgt das Bestandsvolumen der slowenischen Wälder 304 Kubikmeter pro Hektar. Der jährliche Zuwachs beträgt 8.736.972 Kubikmeter Holz, was 7,4 Kubikmetern pro Hektar entspricht.⁴

Slowenien ist nicht nur eines der europäischen Länder mit der größten Waldfläche, sondern auch eines der Länder mit dem geringsten Anteil an staatseigenen Wäldern. 75,3 % der Wälder in Slowenien sind Privateigentum, 20,5 % der Wälder sind öffentlich (im Besitz des Staates), und 4,2 % der Wälder gehören den lokalen Gemeinden. Der größte private Waldbesitzer ist die römisch-katholische Kirche. Das durchschnittliche Waldgrundstück in Slowenien ist 2,8 Hektar groß. Nur 14 % der privaten Eigentümer in Slowenien (ohne Genossenschaften und Kirche) besitzen mehr als 5 Hektar. Die Zahl der privaten Waldbesitzer wird auf etwa 300.000 geschätzt (mit Miteigentümern sogar noch mehr).⁵

In Slowenien sind die kleinen Flächengrößen der Wälder, die große Anzahl an Eigentümern, die mangelnde Effizienz bei Holzernte-Systemen und -Unternehmen und die begrenzte Zusammenarbeit zwischen Industrie und Waldbesitzern die wichtigsten Herausforderungen für die aktive Bewirtschaftung und die Holzmobilisierung. Dies führt zu einer geringen Nutzung des Zuwachses und steigenden Vorräten und damit zu einem großen Potential an nachhaltig nutzbarem Holz.⁶

Ein weiteres bedeutendes Thema ist, wie man die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte der Wälder in Einklang bringt.⁷ Das Slowenische Statistikamt informierte, dass im Jahr 2022 64 % der aufgrund von Forstwirtschaftsplänen erlaubten Holzvolumina geerntet wurden. Dies stellt zwar im Vergleich zu 2021 eine Steigerung um 12 % dar, liegt jedoch unter dem Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2018.⁸ Die Di-Gozd App kann dabei helfen, Holz aus Sloweniens Wäldern zu mobilisieren und die Einkünfte der privaten Eigentümer zu erhöhen.

[4] Siehe: http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/PDF/LETNA_POROCILA/PorGOZD_za_letu_2023.pdf (Zuletzt aufgerufen: 18.11.2024)

[5] Siehe: https://dtp.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/44/24ce9f224bc99ae6bf7c92532a20ce03338e4b85.pdf (pp. 232, 236-7; Zuletzt aufgerufen: 05.11.2024)

[6] Dhubhain, Aine Ni (2015) European summary report of regional profiles of wood mobilization challenges. Sustainable Innovative Mobilisation of Wood (SIMWOOD) FP7 project

[7] Krajnc, Nike (2023) ITHub 1 – Wood mobilization. Presentation at Kick off meeting for FOREST4EU Horizon Europe project, University of Florence, Feb. 2023

[8] Siehe: <https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/11364> (Zuletzt aufgerufen: 14.11.2024)

EIP AGRI – Operationelle Gruppe Di-GOZD

• Koordinator

- Kočevski les d.o.o.

• Involvierte Partner

- Technologiepartner
 - Abeliem d.o.o.
 - CtrlArt d.o.o.
- Forscher – und Lehre
 - Fakultät für Biotechnologie, University of Ljubljana, Fachbereich Forstwirtschaft
- Geschäfts- und Werbepartner
 - Kočevje Business Incubator
 - Waldmanager/ Berater
 - Kočevski les d.o.o.
 - Marko Kalič s.p.
 - 7 Waldeigentümer

Četiri akterji

ZPI
Podjetja
Poslovniški
Zadruga
NVO

Herausforderungen

Die Innovation adressiert vier zentrale Herausforderungen im Privatwald:

- (1) eine Vielzahl administrativer Hürden;
- (2) fehlende spezifische Forstwirtschaftspläne;
- (3) mangelnde Integration im Bereich des Marketings von Holzprodukten;
- (4) fehlende systematische Datenerfassung des gesamten land- und forstwirtschaftlichen Sektor

Co-Finanzierung: EIP AGRI / PRP M16: Sodelovanje

OG Feld: Entwicklung und Ausbau der Digitalisierung in der landwirtschaftlichen Betriebsführung und Produktionsorganisation

Projekt Dauer: 30.7.2020 – 30.7.2023

Projekt Budget: 348.629,62 €

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Operationelle Gruppe Di-GOZD

Die Partnerschaft wurde als Operationelle Gruppe im Rahmen von EIP-Agri (jetzt im Rahmen des EU-Agrarpolitik-Netzwerks) gegründet. Eine Operationelle Gruppe ist eine Gruppe von Personen, die gemeinsam an der Entwicklung konkreter Lösungen für praktische Probleme oder innovativer Chancen arbeiten, deren Projekte durch die europäische ländliche Entwicklungsförderung unterstützt werden. Eine Operationelle Gruppe besteht aus mehreren Partnern – einem Landwirt oder Forstwirt, einem Berater, einem Forscher und vielen anderen Akteuren – die zusammenkommen, um eine praktische Lösung für ein spezifisches Problem zu finden. Bislang hat Slowenien 67 Operationelle Gruppen im Rahmen von EIP-Agri mit insgesamt 18.179.450,99 € an genehmigten Mitteln unterstützt, was den großen Bedarf an solchen praktischen Projekten zeigt. Vier dieser Gruppen sind im Bereich Forstwirtschaft tätig. Die Zusammensetzung der Partnerschaften ist vielfältig, bisher sind über 800 Partner beteiligt, mit durchschnittlich 12 Mitgliedern pro Projekt.⁹

Die Di-Gozd App

Die Waldinventur-App Di-Gozd ist praxisorientiert und technologisch fortschrittlich. Forschung, Forstverwaltung und Waldbesitzende haben gemeinsam an ihrer Entwicklung und Pilotierung gearbeitet.

Die App nutzt öffentlich zugängliche Inventurdaten, beispielsweise die nationalen Waldinventurdaten, um Schätzungen des Werts der Bäume bereitzustellen. Sie ermutigt die Eigentümer, ihre Wälder zu bewirtschaften und bei Bedarf aktiv professionelle Hilfe zu suchen. Die Gründer der Operationellen Gruppe sind überzeugt, dass ihre App „die Waldinventurverfahren in Europa revolutionieren wird, indem sie den Weg in das digitale Zeitalter ebnet und alle notwendigen Hilfsmittel auf persönlichen Mobilgeräten zugänglich macht.“¹⁰

Die Di-Gozd digitale Waldinventur besteht aus einer Webanwendung für die Forstwirtschaft und einer spezialisierten mobilen Anwendung zur Erfassung des Waldes.¹¹ Die Webanwendung der Di-Gozd-Plattform ist eine niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeit,

[9] Siehe: <https://skp.si/novice/dvanajst-novih-projektov-s-podrocja-inovacij-v-kmetijstvu-eip> (Zuletzt aufgerufen: 6.11.2024)

[10] Siehe: <https://skp.si/novice/dvanajst-novih-projektov-s-podrocja-inovacij-v-kmetijstvu-eip> (Zuletzt aufgerufen: 6.11.2024)

[11] Siehe: <https://di-gozd.si/> (Zuletzt aufgerufen: 18.11.2024)

die es den Nutzern ermöglicht, ihre Waldparzellen zu verwalten, bestehende öffentliche Daten zu überprüfen und den Wert des jährlichen Ertrags zu schätzen. Sie bietet analytische Werkzeuge zur Überprüfung der erstellten Bilder, eine Methodik zur Berechnung des Werts der Bäume und ein System zur Überwachung von Ereignissen auf dem Waldgrundstück.¹¹

Kurz zusammengefasst:

- Präzise Bewertung des aktuellen Zustands des Waldes auf der Parzelle.

Informationen über geplante Fällungen und deren Wert.

- Möglichkeit, zu überprüfen, was tatsächlich gefällt wurde.

Die mobile Anwendung ergänzt die Webanwendung, indem sie die Durchführung von Inventuren auf dem Waldgrundstück über eine direkte Verbindung der Nutzerkonten unterstützt. Sie ermöglicht die Durchführung und Aktualisierung verschiedener Inventurtypen mithilfe von Augmented-Reality-Technologie. Außerdem erlaubt sie automatische und manuelle Baumvermessungen.

Kurz zusammengefasst:

- Navigation zum Standort der Waldparzelle in ganz Slowenien.

- Aufnahme von Bildern von Bäumen und anderen Eigenschaften im Wald.

- Überwachung von Veränderungen im Wald durch aktualisierte Bilder.

Benutzer können mit Hilfe der App den Zustand und den Wert ihres Waldes bestimmen sowie die Bewirtschaftungsmaßnahmen anhand der mit der mobilen Anwendung erstellten Bilder beurteilen und kontrollieren.

Die App bietet ein Analysewerkzeug, das anhand von Bildern den Wert der Bäume ermittelt, sowie ein System zur Überwachung der Aktivitäten auf dem Waldstück. Die Webanwendung ist kostenlos und sowohl für Android als auch für iOS verfügbar.¹² Slowenische Waldbesitzende sind eingeladen, die App zu testen. Der Bottom-up-Entwicklungsprozess stellt ein gutes Praxisbeispiel für die Entwicklung neuer Lösungen im Forstmanagement dar.

Fazit

Eine effektive Informationsunterstützung bei den zentralen Prozessen des Forstmanagements und des Holzverkaufs hilft Waldbesitzenden, ihre forstwirtschaftlichen Ziele besser zu erreichen. Dazu zählt vor allem die Maximierung der Erträge bei gleichzeitiger Beachtung der Prinzipien einer nachhaltigen und multifunktionalen Bewirtschaftung privat geführter Wälder.

Die im Rahmen der Operationellen Gruppe Di-Gozd entwickelten digitalen Werkzeuge sollen die Erfassung von Bestandesparametern auf Parzellenebene erleichtern, bestehende Prozesse der Datenerfassung digitalisieren, das Interesse an der Bewirtschaftung von Forstflächen – insbesondere bei Eigentümer:innen, die weit von ihrem Wald entfernt wohnen – steigern und die korrekte sowie faire Umsetzung von Forstmaßnahmen unterstützen. Die mobile App stellt eine innovative, digitalisierte Lösung für die praktische Anwendung im Wald dar. Sie ermöglicht es den Nutzern, mithilfe ihres Smartphones den Standort, den Durchmesser, das Volumen, die Art und den Zustand der Bäume sowie die Länge und Kommentare zu verschiedenen Waldwegen (z. B. Durchgänge, Trassen) zu erfassen.

[12] Siehe: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ctrlart.diforest&hl=sl>

In Kombination mit einer webbasierten Anwendung bietet sie eine Online-Datenbank mit hochwertigen, digitalisierten Daten zu Waldparzellen, Analysewerkzeuge zur Schätzung des jährlichen Ertrags aus potenziellen Holzfällungen, Methoden zur Volumenbestimmung von Holz und somit zur Bewertung des Wertes stehender Bäume anhand digitaler Bilder aus dem Wald.

Zudem stehen Werkzeuge zur Verfügung, mit denen die Umsetzung von Maßnahmen im Wald überwacht werden kann.

Die Vernetzung der Operationellen Gruppen im Rahmen des CAP-Netzwerks und des FOREST4EU-Projekts hat sich als äußerst wertvoll erwiesen, um Innovationen und Nachhaltigkeit im Forst- und Agroforstwirtschaftssektor voranzutreiben. Für die Zukunft ist eine kontinuierliche Unterstützung dieser Gruppen und ihrer innovativen Aktivitäten entscheidend, um Fortschritte in Richtung eines nachhaltigeren und wirtschaftlich tragfähigeren Forstsektors in Slowenien und darüber hinaus zu erzielen. Zudem werden innovative Vermittler eingeführt, die die Umsetzung solcher Projekte fördern. Diese agieren im Rahmen des öffentlichen landwirtschaftlichen Beratungsdienstes und sind regional in allen acht Agroforstwirtschaftsdiensten tätig.

Further information

[Discover Di-gozd application](#)

Contacts

Matevž Triplat, matevz.triplat@gozdis.si, [Gozdarski inštitut Slovenije](#)
info@kocevski-les.si

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project

FOREST4EU Project

info@forest4eu.eu

